

Detecção do Nível de Cálcio em Ossos: Revisão Sistemática

Giovanni Gueller Dalvi
Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade do Estado de Santa
Catarina
Joinville, Brasil
ORCID: 0000-0001-7704-6523

Pedro Bertemes Filho
Departamento de Engenharia
Elétrica Universidade do Estado de
Santa Catarina
Joinville, Brasil
ORCID: 0000-0002-5264-4874

Julia Grasiela Busarello Wolff
Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade do Estado de Santa
Catarina
Joinville, Brasil
ORCID: 0000-0002-3536-5611

Ricardo Nogueira Cavalieri
Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade do Estado de Santa
Catarina
Joinville, Brasil
ORCID: 0000-0001-5638-1699

Fredmar Otto
Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade do Estado de Santa
Catarina
Joinville, Brasil
ORCID: 0000-0002-9659-4979

Resumo— O cálcio é um dos elementos mais abundantes no corpo humano e desempenha um papel fundamental na mineralização do esqueleto e é necessária para o crescimento normal, um dos métodos mais utilizados para avaliar o nível de cálcio é através da medida da densitometria mineral óssea (DMO), que envolve exposição à radiação e pode causar câncer. O objetivo deste trabalho é fazer uma análise sistemática crítica das atuais tecnologias e pesquisas científicas voltadas a detecção de níveis de cálcio em ossos e avaliar a possibilidade da utilização da bioimpedância como um novo método. Foram analisados artigos da base de dados BVS (Biblioteca virtual da saúde) com restrições do ano de publicação estar entre 2014 e 2019. Os artigos foram avaliados segundo as normas de revisão sistemática e guias de meta-análise. Vários métodos foram desenvolvidos com o intuito de correlacionar a DMO (obtida pelo DXA - Absorciometria com Raios-X de Dupla Energia, que é considerado padrão ouro, e a bioimpedância (BIA) como a análise do ângulo de fase e a relação entre a BIA mineral para crianças de 12 anos de idade. Com os avanços nos estudos da BIA e sua relação com os ossos, espera-se verificar a presença de fraturas e a quantidade de cálcio dos ossos através de medições de bioimpedância elétrica.

Palavras Chave—Bioimpedância, absorciometria com raios-x de dupla energia, densitometria mineral óssea

I. INTRODUÇÃO

O cálcio é um dos elementos mais abundantes no corpo humano e é um componente importante dos tecidos mineralizados, onde mais de 99 % do cálcio total do corpo está contido. Ele desempenha um papel fundamental na mineralização do esqueleto e é necessária para o crescimento normal, desenvolvimento e resistência óssea [1]. Além disso, tem um papel em uma ampla gama de funções biológicas, como contração muscular e transmissão de impulsos nervosos [1], [2]. O outro 1 % restante está presente no sangue, líquido extracelular, músculos e outros tecidos, onde desempenha um papel na mediação da contração vascular e vasodilatação, contração muscular, transmissão nervosa e secreção glandular [3].

Os ossos são compostos de 50 % a 70 % de minerais, 20 % a 40 % de matriz orgânica, 5 % a 10 % de água e menos de 3 % de lipídios. Um adulto saudável contém aproximadamente de 1 a 1,3 kg de cálcio e 99 % do cálcio é encontrado nos ossos [4]. O osso é um tecido mineralizado único que é o material de construção do esqueleto de todos os

vertebrados. Tem múltiplas funções, entre as quais a locomoção e a proteção de órgãos internos, além de servir como o maior depósito de cálcio do corpo [5].

A densidade mineral óssea (DMO), técnica diagnóstica de imagem quantitativa, tem sido utilizada há mais de duas décadas como parâmetro para avaliar o risco de fratura e, por inferência, a resistência óssea [5], a densitometria por emissão de raios X de dupla energia (DXA) é o método mais utilizado. Rápido e indolor, o exame não requer nenhum preparo especial e é realizado com baixa intensidade de exposição aos raios X. As vantagens não se restringem ao procedimento. A DXA fornece as massas óssea, magra e de gordura do corpo inteiro ou de segmentos, a exemplo do abdome, expressas em porcentagem da massa total [6].

Diversos estudos apresentam a DXA como forma de mensurar a densidade óssea e conseqüentemente o nível de cálcio dos ossos [7]–[10]. Outros métodos que podem ser utilizados é o sistema de ultrassom quantitativo (QUS) para medir as propriedades ósseas relacionadas à densidade e a estrutura óssea [11] e exames bioquímicos [12], [13], porém as medidas de cálcio no sangue e urina não informam o quanto de cálcio há nos ossos, mas quanto cálcio está circulando no sangue.

Dentre as doenças ósseas, a osteoporose é a mais comum dentre as que resultam em prejuízo da função óssea normal e que podem aumentar consideravelmente o risco de uma fratura, principalmente em idosos e mulheres após a menopausa [14]. Estima-se que a osteoporose afete mais de 200 milhões de pessoas globalmente [15] e cause até 9 milhões de fraturas anualmente em todo o mundo [16]. Além disso a Organização mundial da saúde projeta um aumento de três vezes a sua prevalência nos próximos 50 anos [15].

O risco de morte por câncer aumenta com a exposição a altas doses de radiação, porém os efeitos relacionados a baixas doses de irradiação não estão bem estabelecidos, tendo muitas opiniões conflitantes publicadas nos últimos anos. Algumas fontes estimam que a baixa exposição à radiação causada por imagens médicas pode, no futuro, representar até 2 % dos cânceres nos Estados Unidos da América [17], desta forma a procura por formas alternativas de análise de fraturas em ossos e o nível de cálcio se torna extremamente importante para a medicina.

Um método que vem sendo estudado de forma alternativa para a detecção de lesões musculares [18], linfedema [19] e estudo de fadiga muscular [20]–[23] com boa perspectiva é a Bioimpedância Elétrica (BIA), ou a impedância elétrica dos tecidos biológicos, que descreve as propriedades elétricas passivas desses materiais. O objetivo da coleta dessas medidas é fornecer detalhes sobre as estruturas e processos eletroquímicos dentro de um tecido ou material em estudo [22]. A técnica BIA é não-invasiva, robusta, barata, rápida e está inserida dentro da faixa de energias não ionizantes.

O objetivo deste artigo é fazer uma revisão sistemática crítica das atuais tecnologias e pesquisas científicas voltadas a detecção de níveis de cálcio em ossos e avaliar a possibilidade da utilização da bioimpedância como um novo método.

II. METODOLOGIA

Este artigo é baseado no método de revisão sistemática que é realizada de acordo com os principais itens de relatórios para revisão sistemática e guias de meta-análise. O presente trabalho limitou-se a artigos científicos completos publicados em congressos ou revistas (nacionais ou internacionais).

A estratégia de busca foi desenvolvida com base nos elementos Problema-Intervenção-Control-Resultado (PICO - *Population-Intervention-Comparator-Outcome*) relevantes a este trabalho. A Busca foi realizada em junho de 2019 na base de dados BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) do Brasil e abrangeu as bases de dados LILACS e MEDLINE, restringindo a artigos publicados entre os anos de 2014 e 2019. Foram utilizadas as palavras chave “*bioelectrical impedance*” e “*bone*”.

Os resultados da pesquisa foram baixados no EndNote 9 e títulos e resumos foram rastreados pelo revisor acerca dos critérios de inclusão e exclusão para a revisão. Artigos que atendiam potencialmente aos critérios de inclusão foram recuperados e analisados na íntegra de forma independente. Para ser selecionado o artigo deveria apresentar no mínimo um dos itens listados no critério de inclusão. Estudos e textos completos que não atenderam à inclusão e as respectivas razões são fornecidas na Figura 1.

Como métodos de inclusão foram utilizados: Métodos utilizados para mensuração do nível de cálcio em ossos; utilização da bioimpedância e da eletroscopia de impedância elétrica em ossos e medição de bioimpedância em tecidos biológicos profundos. Como critérios de exclusão foram utilizados: Trabalhos que não apresentavam mensuração do cálcio ou a densimetria mineral óssea; estudos que mensuram a bioimpedância em regiões superficiais do corpo, ou análise que não envolvem diretamente a composição óssea, a medição de materiais não biológico e estudos que mensuram o cálcio indiretamente, ou seja, através de exames clínicos de sangue, ou através da sintetização de vitamina D.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 2 apresenta a distribuição dos artigos pelos anos de publicação, onde se pode ver um número maior ou igual ao ano anterior de artigos publicados, exceto 2017 e 2019, porém 2019 ainda tem a chance de ter mais publicações na área e manter o crescimento no interesse a respeito do assunto na comunidade científica.

Através da análise dos artigos encontra-se a absorciometria com raios-x de dupla energia (DXA - *Dual-energy X-ray Absorptiometry*) sendo o método mais utilizado

para avaliar a densidade mineral óssea e também a composição corporal, sendo em muitos estudos considerada medida de referência [24]–[29], enquanto a Bioimpedância (BIA) é um método popular e amplamente utilizado para a aferição da composição corporal (massa gorda, massa magra total e massa óssea) [29]–[34]. O DXA é recomendado para mulheres na menopausa e homens acima de 65 anos, ou em mulheres mais jovens, cujo risco de fratura é igual ou superior que o de uma mulher branca de 65 anos sem fatores de riscos adicionais. O DXA possui desvantagens como: é um procedimento relativamente caro, utiliza equipamentos grandes e estáticos que normalmente se encontram em hospitais e envolve radiação ionizante, além disso uma alteração significativa no DXA normalmente demora cerca de dois anos para ser significativamente notada [35].

Fig.1:Estudos incluídos e excluídos da análise.

Fig. 2: Número de artigos publicados por ano.

Os métodos de imagem, como a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética, são considerados as técnicas mais acuradas para a avaliação da

composição corporal em nível tecidual fornecendo informações sobre a distribuição espacial de órgãos e tecidos com base em diferenças em seus tecidos e propriedades moleculares. A principal limitação da Tomografia Computadorizada no grupo pediátrico é a exposição à radiação em maior extensão do que no caso da DXA. Tanto a tomografia computadorizada quanto a ressonância magnética, no entanto, são métodos caros que exigem que o paciente permaneça parado por um longo tempo [26], sendo desta forma necessário encontrar formas alternativas de mensurar a DMO.

Em 2003 medições elétricas feitas em amostras ósseas de bovinos mostraram excelente correlação entre propriedades elétricas e mecânicas e as medidas de DMO [35] abrindo caminho para outras pesquisas relacionadas a BIA dos ossos. Rodríguez et al (2004) [36] apresentaram uma relação significativa entre os níveis da Densitometria Mineral Óssea (DMO) e o Índice de Massa Corporal (IMC), chegando à conclusão que o aumento do IMC, em adolescentes de 19 anos, acarreta um aumento na mineralização e consequentemente da DMO.

De Castro et al (2018) [37] utilizaram a BIA para aferição da DMO, porém os resultados ainda não são satisfatórios, situação diferente quando avaliado a massa livre de gordura e a massa magra dos tecidos moles.

Fugimoto et al (2018) [38] trazem a BIA como uma alternativa mais simples e econômica para o DXA para triagem de osteoporose e sarcopenia na prática clínica de adultos com lombalgia, onde encontraram correlação positiva entre as medidas baseadas em BIA da massa muscular esquelética apendicular e o índice de músculo esquelético com o da DXA da DMO da coluna lombar e do colo do fêmur em homens e mulheres.

Lee et al (2019) [28] concluíram que a BIA mineral estava fortemente correlacionada com o CMO do DXA para crianças saudáveis com idades de 6 a 12 anos. Deste modo pode-se notar que a pesquisa vem crescendo e os resultados melhorando ao passar dos anos.

A aferição da impedância óssea, além da possibilidade de avaliação da DMO, pode ser um método efetivo e conciso para estimar a idade de um ser humano, segundo Ishikawa et al (2015) [39] ao analisar a impedância do crânio sem a pele, percebeu-se que seu valor aumenta com a idade, até 64,5 anos, e depois começa a diminuir, tanto em pessoas do sexo masculino quanto feminino. Estudo semelhante foi feito por Nishida et al (2015) [40] que discutiu a possibilidade de analisar ossos durante autópsias, chegando à conclusão que os valores da Impedância (Z) do fêmur podem ser utilizados para determinar o sexo, e que os valores de Z do fêmur e da tíbia permitem estimar a idade em pessoas do sexo masculino e feminino.

Balmer et al (2017) [41] usaram três ovelhas vivas para medição da impedância do osso mastoide e modelagem através de um circuito elétrico simples composto por um resistor (osso) em série com um elemento de fase constante (contato com eletrodos). O valor da resistência se mostrou altamente dependente da distância entre os eletrodos e a qualidade óssea, cobrindo uma faixa de 1,0 – 7,7 k Ω , tendo variação também na frequência, diminuindo a medida que a frequência aumentava, como esperado.

Outra importante aplicação da BIA é apresentado por Pileggi et al (2016) [42] onde se foi utilizado o ângulo de fase para auxiliar e classificar o estado nutricional com crianças com osteogênese imperfeita. Foi observado que o ângulo de fase, assim como o peso e a estatura, é significativamente menor quando comparados com o grupo de controle (crianças de mesma idade saudáveis). Outro ponto importante apresentado é a relação existente entre o ângulo de fase a sobrevida em adultos HIV positivos e com câncer pulmonar. Estudo semelhante é apresentado por Tanaka et al (2018) [32] que mostraram que o ângulo de fase diminui com o aumento da idade devido a uma diminuição da reatância, que é consistente com a perda de massa muscular e um aumento na resistência devido a um declínio na proporção de água corporal em detrimento de um aumento na massa gorda na idade avançada. O ângulo de fase é maior nos homens do que nas mulheres, devido à maior quantidade de massa muscular corporal nos homens. observou-se que os ângulos de fase foram significativamente menores em pacientes com osteoporose do que em indivíduos normais.

IV. CONCLUSÃO

Com os avanços nos estudos da BIA e sua relação com os ossos, espera-se que em breve seja possível analisar a presença de fraturas e a quantidade de cálcio em ossos através de medições de bioimpedância elétrica, sendo necessário um maior aprofundamento nos estudos da composição óssea e a melhor configuração de eletrodos e frequências para fazer as medições e se somente ela é suficiente ou a possibilidade de uso de mais de um teste, mantendo o objetivo de baixo custo e portabilidade.

Como trabalhos futuros os autores pretendem expandir a busca em outras bases e aumentar a amplitude de anos da pesquisa de modo a tornar o mais abrangente possível e ter mais ferramentas para ampliar as possibilidades de tomadas de decisões com relação aos modos de mensuração do nível de cálcio em ossos.

V. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a CAPES e a FAPESC pelo apoio financeiro e a UDESC pelo apoio financeiro e ao uso de suas instalações para desenvolvimento da pesquisa.

REFERENCIAS

- [1] L. Vannucci *et al.*, “Calcium Intake in Bone Health: A Focus on Calcium-Rich Mineral Waters,” *Nutrients*, vol. 10, no. 12, p. 1930, Dec. 2018.
- [2] G. C. C. Canossa, L. B. Stelute, and D. Cella, “Zika vírus: análise, discussões e impactos no Brasil / Zika virus: analysis, discussions and impacts in Brazil,” *Brazilian J. Dev.*, vol. 4, no. 7, pp. 4187–4198, Mar. 2015.
- [3] A. Flynn, “The role of dietary calcium in bone health,” *Proc. Nutr. Soc.*, vol. 62, no. 04, pp. 851–858, Nov. 2003.
- [4] G. S. Makowski, *Advances in clinical chemistry. Volume 66*. India: Zoe Kruze, 2017.
- [5] F. W. Wehrli, “Structural and functional assessment of trabecular and cortical bone by micro magnetic resonance imaging,” *J. Magn. Reson. Imaging*, vol. 25, no. 2, pp. 390–409, Feb. 2007.
- [6] Fleury Medicina e Saúde, “Densitometria de dupla energia é o melhor método para avaliar a composição corporal,” *fleury medicina e saúde*, 2004. [Online]. Available: <http://www.fleury.com.br/medicos/educacao-medica/revista-medica/materias/Pages/densitometria-de-dupla-energia-e-o-melhor-metodo-para-avaliar-a-composicao-corporal.aspx>. [Accessed: 29-Apr-2019].

- [7] T. Schmidt *et al.*, “Th17 cell frequency is associated with low bone mass in primary sclerosing cholangitis,” *J. Hepatol.*, vol. 70, no. 5, pp. 941–953, May 2019.
- [8] K.-O. Yoo, M.-J. Kim, and S. Y. Ly, “Association between vitamin D intake and bone mineral density in Koreans aged ≥ 50 years: analysis of the 2009 Korea National Health and Nutrition Examination Survey using a newly established vitamin D database,” *Nutr. Res. Pract.*, vol. 13, no. 2, p. 115, Apr. 2019.
- [9] A. Wiedemann *et al.*, “Annual Injection of Zoledronic Acid Improves Bone Status in Children with Cerebral Palsy and Rett Syndrome,” *Calcified Tissue International*, vol. 104, no. 4, Springer US, pp. 355–363, 15-Apr-2018.
- [10] D. Vlachopoulos *et al.*, “The Impact of Sport Participation on Bone Mass and Geometry in Male Adolescents,” *Med. Sci. Sports Exerc.*, vol. 49, no. 2, pp. 317–326, Feb. 2017.
- [11] G. Lozano-Berges *et al.*, “Soccer helps build strong bones during growth: a systematic review and meta-analysis,” *Eur. J. Pediatr.*, vol. 177, no. 3, pp. 295–310, Mar. 2018.
- [12] Y. Yusni, S. Syahrul, S. Rahman, and R. S. Siregar, “The Therapeutic Potential of Fresh Goat’s Milk Against Premature Osteoporosis by Inhibiting of Biomarkers of Bone Resorption in Untrained Healthy Women,” *Int. J. Pharm. Sci. Res.*, vol. 10, no. 4, pp. 1995–1999, 2019.
- [13] M. Ratnadiwakara *et al.*, “The SuprMam1 breast cancer susceptibility locus disrupts the vitamin D/ calcium/ parathyroid hormone pathway and alters bone structure in congenic mice,” *J. Steroid Biochem. Mol. Biol.*, vol. 188, no. July 2018, pp. 48–58, 2019.
- [14] S. Herrero and Y. Pico, “Can a healthy life prevent us from post-menopausal osteoporosis? Myths and truths,” *PharmaNutrition*, vol. 4, no. 2, pp. 45–53, Apr. 2015.
- [15] J. Wang, B. Zhao, S. Yang, D. Wang, H. Xu, and M. Teng, “Scutellarin enhances osteoblast proliferation and function via NF- κ B-mediated CXCR4 induction,” *Gene*, vol. 676, pp. 29–36, Nov. 2018.
- [16] D. Martini *et al.*, “Claimed effects, outcome variables and methods of measurement for health claims proposed under regulation (EC) 1924/2006 and related to cognitive function in adults,” *Arch. Ital. Biol.*, vol. 156, no. 1–2, pp. 64–86, Mar. 2018.
- [17] J. B. Hobbs, N. Goldstein, K. E. Lind, D. Elder, G. D. Dodd, and J. P. Borgstede, “Physician Knowledge of Radiation Exposure and Risk in Medical Imaging,” *J. Am. Coll. Radiol.*, vol. 15, no. 1, pp. 34–43, Jan. 2018.
- [18] L. Nescolarde, J. Yanguas, H. Lukaski, X. Alomar, J. Rosell-Ferrer, and G. Rodas, “Effects of muscle injury severity on localized bioimpedance measurements,” *Physiol. Meas.*, vol. 36, no. 1, pp. 27–42, Jan. 2015.
- [19] S. L. York, L. C. Ward, S. Czerniec, M. J. Lee, K. M. Refshauge, and S. L. Kilbreath, “Single frequency versus bioimpedance spectroscopy for the assessment of lymphedema,” *Breast Cancer Res. Treat.*, vol. 117, no. 1, pp. 177–182, Sep. 2009.
- [20] L. Li, H. Shin, X. Li, S. Li, and P. Zhou, “Localized electrical impedance myography of the biceps brachii muscle during different levels of isometric contraction and fatigue,” *Sensors (Switzerland)*, vol. 16, no. 4, p. 581, Apr. 2016.
- [21] B. Fu and T. J. Freeborn, “Biceps tissue bioimpedance changes from isotonic exercise-induced fatigue at different intensities,” *Biomed. Phys. Eng. Express*, vol. 4, no. 2, p. 025037, Feb. 2018.
- [22] T. Freeborn and B. Fu, “Fatigue-Induced Cole Electrical Impedance Model Changes of Biceps Tissue Bioimpedance,” *Fractal Fract.*, vol. 2, no. 4, p. 27, Oct. 2018.
- [23] T. J. Freeborn and G. W. Bohannon, “Changes of Fractional-Order Model Parameters in Biceps Tissue from Fatiguing Exercise,” in *2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*, 2018, pp. 1–5.
- [24] S. Schrof *et al.*, “Multimodal correlative investigation of the interplaying micro-architecture, chemical composition and mechanical properties of human cortical bone tissue reveals predominant role of fibrillar organization in determining microelastic tissue properties,” *Acta Biomater.*, vol. 44, pp. 51–64, Oct. 2016.
- [25] D. J. Macfarlane, N. T.-Y. Chan, M. A. Tse, and G. M. Joe, “Agreement between bioelectrical impedance and dual energy X-ray absorptiometry in assessing fat, lean and bone mass changes in adults after a lifestyle intervention,” *J. Sports Sci.*, vol. 34, no. 12, pp. 1176–1181, Jun. 2016.
- [26] K. Cieśluk, J. Dobroch, M. Sawicka-Żukowska, and M. Krawczuk-Rybak, “Body composition measurements in paediatrics – a review. Part 2,” *Pediatr. Endocrinol. Diabetes Metab.*, vol. 24, no. 4, pp. 191–196, 2018.
- [27] Ó. Tavares *et al.*, “Agreement between dual x-ray absorptiometers using pencil beam and fan beam: indicators of bone health and whole-body plus appendicular tissue composition in adult athletes,” *Rev. Assoc. Med. Bras.*, vol. 64, no. 4, pp. 330–338, Apr. 2018.
- [28] L.-W. Lee, Y.-S. Liao, H.-K. Lu, K.-C. Hsieh, and C.-C. Chi, “Performance of Bioelectrical Impedance Analysis in the Estimation of Bone Mineral Content in Healthy Children Aged 6–12 Years,” *J. Clin. Densitom.*, Mar. 2019.
- [29] J. C. Koury, A. V. de Oliveira-Junior, M. R. C. Portugal, K. de J. F. de Oliveira, and C. M. Donangelo, “Bioimpedance parameters in adolescent athletes in relation to bone maturity and biochemical zinc indices,” *J. Trace Elem. Med. Biol.*, vol. 46, pp. 26–31, Mar. 2018.
- [30] A. Gómez-Bruton, A. Gonzalez-Agüero, J. A. Casajús, and G. V. Rodríguez, “Swimming training repercussion on metabolic and structural bone development; benefits of the incorporation of whole body vibration or pilometric training; the RENACIMIENTO project,” *Nutr Hosp*, vol. 30, no. 2, pp. 399–409, 2014.
- [31] S. Chiplonkar, N. Kajale, V. Ekbote, R. Mandlik, L. Parthasarathy, and A. Khadiolkar, “Validation of Bioelectric Impedance Analysis against Dual-energy X-Ray Absorptiometry for Assessment of Body Composition in Indian Children Aged 5 to 18 Years,” 2017.
- [32] S. Tanaka *et al.*, “A low phase angle measured with bioelectrical impedance analysis is associated with osteoporosis and is a risk factor for osteoporosis in community-dwelling people: the Yakumo study,” *Arch. Osteoporos.*, vol. 13, no. 1, p. 39, Dec. 2018.
- [33] K. Moriwaki *et al.*, “Association of serum bone- and muscle-derived factors with age, sex, body composition, and physical function in community-dwelling middle-aged and elderly adults: a cross-sectional study,” *BMC Musculoskelet. Disord.*, vol. 20, no. 1, p. 276, Dec. 2019.
- [34] J. C. Koury, M. A. Ribeiro, F. A. Massarani, F. Vieira, and E. Marini, “Fat-free mass in adolescent athletes: Accuracy of bioimpedance equations and identification of new predictive equations,” *Nutrition*, vol. 60, pp. 59–65, Apr. 2019.
- [35] S. Kimel-Naor, S. Abboud, and M. Arad, “Parametric electrical impedance tomography for measuring bone mineral density in the pelvis using a computational model,” *Med. Eng. Phys.*, vol. 38, no. 8, pp. 701–707, Aug. 2016.
- [36] M. Correa Rodríguez, B. R. Medina, E. González Jiménez, C. Flores, N. Pérez, and J. Schmidt-Riovalle, “Los niveles de mineralización ósea están influenciados por la composición corporal en niños y adolescentes THE LEVELS OF BONE MINERALIZATION ARE INFLUENCED BY BODY COMPOSITION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS,” *Nutr Hosp*, vol. 30, no. 4, pp. 763–768, 2014.
- [37] J. A. C. de Castro, L. R. A. de Lima, and D. A. S. Silva, “Accuracy of octa-polar bioelectrical impedance analysis for the assessment of total and appendicular body composition in children and adolescents with HIV: comparison with dual energy X-ray absorptiometry and air displacement plethysmography,” *J. Hum. Nutr. Diet.*, vol. 31, no. 2, pp. 276–285, Apr. 2018.
- [38] K. Fujimoto *et al.*, “Use of Bioelectrical Impedance Analysis for the Measurement of Appendicular Skeletal Muscle Mass/Whole Fat Mass and Its Relevance in Assessing Osteoporosis among Patients with Low Back Pain: A Comparative Analysis Using Dual X-ray Absorptiometry,” *Asian Spine J.*, vol. 12, no. 5, pp. 839–845, Oct. 2018.
- [39] N. Ishikawa *et al.*, “Utilization of bone impedance for age estimation in postmortem cases,” *J. Forensic Leg. Med.*, vol. 36, pp. 102–107, Nov. 2015.
- [40] A. Nishida *et al.*, “A new method for the estimation of age at death by using electrical impedance: A preliminary study,” *Leg. Med.*, vol. 17, no. 6, pp. 560–568, Nov. 2015.
- [41] T. Wyss Balmer *et al.*, “In-Vivo Electrical Impedance Measurement in Mastoid Bone,” *Ann. Biomed. Eng.*, vol. 45, no. 4, pp. 1122–1132, Apr. 2017.
- [42] V. N. Pileggi, A. R. H. Scalize, and J. S. Camelo Junior, “Phase angle and World Health Organization criteria for the assessment of nutritional status in children with osteogenesis imperfecta,” *Rev. Paul. Pediatr. (English Ed.)*, vol. 34, no. 4, pp. 484–488, Dec. 2016.